

ФИЛОСОФИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ: РАЗМЫШЛЯЯ НАД «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»

Әлібаева Мақпал Қойшыбайқызы

магистрант, Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739984>

Роман Рэя Брэдбери представляет собой одно из важных произведений в жанре антиутопии, в которой исследуется отчуждение человека в мире, где преобладают власть, техника и бездуховность. В обществе этого романа сжигают книги для блага, а те, которые имеют собственное мнение, считаются изгоями. Главный герой, Монтэг работает пожарным и верит в свою работу, считая, что сжигая книги, он приносит благо обществу, но после встречи с Клариссой приходит осознание важности индивидуальности человека и начинает путь к самосовершенствованию. Роман имеет свой конец в виде надежды на перемены, что отличает его от большинства антиутопических произведений, где концовка обычно завершается трагично. Произведение «451 градус по Фаренгейту» является символом борьбы с враждебными силами общества и представляет собой предупреждение от потери человеческой личности в массовой культуре. Также Брэдбери включает в жанр новаторские элементы, такие как изменение финала с жанром пессимистичной концовкой [1]. Таким образом, отличие этого произведения является надежда на будущее, где устойчивый печальный конец было предопределено. Изменение грустного исхода произошло благодаря пониманию самоидентичности человека.

В произведении безнадежное будущее описывается в виде примера и его развитие во всей книге. Общественное сознание окружено иллюзией, и оно имеет своё влияние через телеэкраны для манипулирования. Телевизоры занимают важную роль в жизни человека, чем человеческие отношения, где итог приводит к деградации [2]. Таким образом, публика должна ставить в приоритете взаимоотношения друг с другом.

Константинов Д.В. приводит в пример другие моменты антиутопии из книги, такие как замечание Клариссы о том, что в обществе происходит разговор на одни и те же темы, где закликиваются на поверхностных вещах. Также упоминается важность памяти. Память о знании сохраняется через написание в виде текста, и они уничтожаются, путём сжигания книги [3]. Таким образом, однотипные беседы остаются легкомысленными в социуме, и пепел художественных произведений оставляет беспомыслие.

Запрет и сжигание имеют схожесть в отказе доступа к произведениям, как отказ свободы выбора, и случаи в Америке являются доказательством контроля через законы. К концу 2023-2024 учебного года «ПЕН Америка» («PEN America») было зарегистрировано 10 046 случаев запрета книг, при этом более 4 000 уникальных наименований были изъяты с полок по всей стране. Флорида и Айова в настоящее время лидируют по количеству запретов книг, с наибольшим количеством зарегистрированных книг: более 4500 во Флориде и более 3600 в Айове. В список было включено 26 книг, но в качестве примера можно выделить три работы известных авторов. По инициативе школьной администрации на Аляске было запрещено словари Американ Херитедж (American Heritage) и Мериам – Вебстер (Merriam-Webster) в 1969 году. В 1987 году Школьный совет Анкориджа (Anchorage School Board) запретил Американ Херитедж Дикшинэри

(American Heritage Dictionary) за его «нежелательные» статьи — особенно жаргонные слова, включая «кровать», «стук» и «мячи» (" bed " "knocker" and "balls"). Другим примером является книга серии «Гарри Поттер», которая была исключена из школьной библиотеки Пастором школы Святого Иосифа в Уэйкфилде, штат Массачусетс. Пастор считал, большинство детей «достаточно сильными, чтобы противостоять искушению», но его работа заключалась в том, чтобы «защищать слабых и сильных». Последним примером стали двадцать три работы Стивена Кинга из-за закона запрета книг во Флориде в 2024 году. Романы Кинга попали под действие законопроекта Палаты представителей Флориды 1069, который губернатор Рон Де Сантис подписал в 2022 году после нескольких жалоб от организации «Мамы за свободу» [4]. Таким образом, табу регулируется законом и жалобами определённого количества людей, что показывает, та или иная книга попадает в список разных жанров. Бан осуществляется от субъективного мнение и его осуществляет в любом месте где хочет этого личность.

В романе один из контролей власти упоминается как роль масс-медиа, и как власть распространяет своё влияние на общество через него.

Сафонова В.Н. в своей статье пишет о том, как, телевидение и другие развлекательные медиа занимают основную часть времени людей, создавая для них иллюзию и даёт отвлечение от реальных проблем, что приводит к формированию пассивного сознания. Эту идею показывает через отрывок из этой книги, как манипуляции с информацией могут иметь последствия в виде отсутствия критического мышления, самостоятельного восприятия мира. Основным посылом является, что массовая культура и СМИ часто представляются собой инструментами для манипуляции и контроля. Вместо свободы слова, имеют свободу выбора информации, какому источнику довериться, но эта свобода оказывается ограниченной и искажённой – в виде предоставления материала узким интересам определённой группы людей. Это может иметь результат в виде отсутствия критического мышления, анализ информации и разделение правды от лжи. Автор считает, что такое подавление информации имеет последствия для общества, включая отказ от формирования самостоятельных мнений и угроза возникновения нового тоталитаризма, где определённая часть людей контролирует распространение информации, а большинство просто принимают это становясь пассивными потребителями, в котором не будет место к критическому анализу [5]. Таким образом, общества создаёт определённую точку зрения на основе информации, которые регулируется определёнными людьми. Полученные сведения могут не анализироваться из-за сформировавшегося бездеятельного разума.

Конфиденциальность представляет собой контроля над цифровой жизнью человека, когда запрашиваются определённые сведения включающие в себе такие, как заполнение профиля, демографических данных, ввод информации банковских карт, заполнение электронной почты и доступ к геолокации. Сведения запрашивается в соответствии действиями в интернете, нововведённые записи могут угрожать получение доступ третьим лицам для совершения в противоправных деяниях [7]. Таким образом, внесённые данные остаются на сайте, где происходило электронные вмешательство. В случае утечки все сохранённые факты могут распространиться среди людей занимающихся нарушением закона.

Таким образом, среди множества фактов должен происходить отбор нужных материалах через мыслительный процесс. Примеры демонстрирует важности любознательности в виде двух интерпретаций в действии.

Современная личность должна принять социальные вызовы, это осуществляется при наличии самостоятельного мышление и объективное суждение. Критическое мышление представляет собой отличие информации по достоверности и точности, логической корректности определение ценностей. Самым важным является развитие моральной и социальной ответственности и признание индивидуальности человека.

«При этом особое значение имеет объективность суждений, которая выражается в перманентном поиске истины, критике не ради критики, а ради истины. В этом и заключается конструктивное значение критического мышления» [9].

Таким образом, произведение демонстрирует последствия в виде потери индивидуальности и критического мышления в обществе, где массовая культура подчиняется через контроль информации и технологические манипуляции. Через героя Монтэга и его путь от служения службы слепой вере до осознания себя как человека автор указывает важность личной свободы, памяти, знания и самоидентификации. Угрозы, описанные в романе, происходят в современной реальности через запреты книг, цензуру, влияние СМИ и потерю конфиденциальности. Но отличие этого жанра, написанной автором заключается в том, что в произведении есть надежда на перемены и возможность обретение внутреннего «Я».

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ю. А. Жаданов (2012). Жанровые находки и открытия антиутопии второй половины двадцатого века. Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций , (6-1), 134-151. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovye-nahodki-i-otkrytiya-antiutopii-vtoroy-poloviny-dvadtsatogo-veka>
2. А Т. Ламина МОТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРЕДОВОЙ НАУКИ И СОЦИАЛЬНОГО ПОДАВЛЕНИЯ В РОМАНЕ-АНТИУТОПИИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОГО КИБЕРПАНКА // МНКО. 2020. №5 (84). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivy-ispolzovaniya-dostizheniy-peredovoy-nauki-i-sotsialnogo-podavleniya-v-romane-antiutopii-i-proizvedeniyah-russkogo-kiberpanka/viewer>
3. Константинов Дмитрий Владимирович Антиутопии: будущее без человека // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. №366. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/miloserdie-v-sisteme-predfilosofskih-kategoriy-drevneegipetskoj-kultury/viewer>
4. [THEARA COLEMAN](#). 26 of America's most surprising banned, 2025. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://theweek.com/articles/459795/america-surprising-banned-books>
5. Сафонов Виталий Николаевич Средства массовой информации на пороге Реформации // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2011. №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-massovoy-informatsii-na-poroge-reformatsii/viewer>

6. [Евстратов А.Э, Гученков И.Ю. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ \(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ\) // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2023. №4. \[Электронный ресурс\]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-prav-cheloveka-v-epohu-tsifrovizatsii-postanovka-problemy>](https://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-prav-cheloveka-v-epohu-tsifrovizatsii-postanovka-problemy)
7. [Евстратов А.Э, Шугулбаев Ж.. К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ // Правоприменение. 2024. №1. \[Электронный ресурс\]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ideologicheskoy-funktsii-gosudarstva-v-tsifrovuyu-epohu>](https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ideologicheskoy-funktsii-gosudarstva-v-tsifrovuyu-epohu)
8. Калашникова Н.А. Роль критического мышления в формировании инновационной социальной среды // Logos et Praxis. 2015. №4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kriticheskogo-myshleniya-v-formirovanii-innovatsionnoy-sotsialnoy-sredy>